

ALIMENTA TU CULTURA: ¿TODOS COMEMOS DE TODO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID?

(IP) Mariam Kayoua El Ouazizi¹, (IP) Álvaro Fernández Cardero¹, Vanessa Esteves Mesquita¹, Inés García Álvarez¹, Izaskun Martín Cabrejas³, Marta Mercadal Orfila¹, Olivia Hurtado Moreno², María Blanch Rojo³, Helena María Moreno Conde.³, Susana Del Pozo de la Calle⁴, José Javier Zamorano León⁵, Carmen Cuadrado Vives⁴

¹ Universidad Complutense de Madrid, Estudiantes de la Facultad de Medicina, Pza. Ramón y Cajal, s/n, Madrid, España.

² Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Farmacología y Toxicología, Facultad de Medicina, Pza. Ramón y Cajal, s/n, Madrid, España.

³ Universidad Complutense de Madrid, Sección Departamental de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria, Facultad de Veterinaria, Av. Puerta de Hierro, s/n, Madrid, España.

⁴ Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Farmacia, Pza. Ramón y Cajal, s/n, Madrid, España.

⁵ Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Salud Pública y Materno-Infantil, Facultad de Medicina, Pza. Ramón y Cajal, s/n, Madrid, España.

Palabras clave: Restricciones alimentarias; Cultura Alimentaria; Religión; Comunidad Universitaria; Alfabetización Alimentaria.

Si algo tenemos en común todos los seres humanos es que para sobrevivir debemos nutrir nuestros cuerpos a través de la alimentación. Como dice el dicho, “somos lo que comemos”, y es que nuestra dieta está muy relacionada con nuestra identidad, por ello hay tantas formas de alimentarse como personas en el mundo. Pero, ¿por qué comemos como comemos? Nuestras dietas están influenciadas por nuestro contexto histórico, cultural, religioso, socioeconómico, sanitario, etc. De ahí que en algunas ocasiones aparezcan restricciones alimentarias derivadas de las características únicas y exclusivas de ciertas poblaciones.

Existe una gran variedad de restricciones alimentarias, destacando las de origen religioso (la alimentación *kosher* judía, la *halal* en los musulmanes, la *cuaresma* cristiana, etc.), de origen ético (dietas *Plant-Based*, sostenibilidad, ética animal, etc.), por motivos de salud u otros de carácter personal [1]. Actualmente, a pesar de la internacionalización de diversas culturas alimentarias, poseer restricciones alimentarias puede afectar a las relaciones sociales, especialmente fuera de un entorno afín a estas culturas y/o creencias, pudiendo llegar a crear situaciones de discriminación o desigualdad [1].

Por ello, con el objetivo de estudiar qué tan comunes son estas restricciones entre la población universitaria y si éstas son motivo de discriminación en la universidad, decidimos llevar a cabo un estudio observacional transversal en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). O dicho de otra manera, pasar una encuesta con unas algunas preguntas (n=44) a unos cuantos miembros de la comunidad universitaria (n=823) y analizar sus respuestas a través de un programa informático (SPSS v22.).

¿Qué resultados obtuvimos? Bien, entre los estudiantes (n=754) y profesores (n=69), 418 tenían algún tipo de restricción alimentaria (50,8%; IC 95% 47,3-54,3).

De estas personas, 108 tenían restricciones por motivos religiosos (13,1%; IC 95% 10,9 - 15,6), 142 por motivos de salud (17,3%; IC 95% 14,7 - 19,9), 149 por llevar dietas *Plant-Based*, ya sea por motivos éticos y/o por sostenibilidad (18,1%; IC 95% 15,4 - 20,9) y 19 por otros motivos (2,3%, IC 95% 1,3 - 3,4%).

Con estos resultados, llegamos a la conclusión de que aproximadamente la mitad de los encuestados presentaban restricciones alimentarias por variados motivos. Toda esta información nos sirve para ser conscientes de la gran diversidad que existe en materia de alimentación dentro de la comunidad universitaria. Imagina llegar a la cafetería de tu facultad y que al mirar la carta o el menú del día veas que está... en blanco. Sería extraño, ¿verdad? Pues algo así siente una persona si no se sirven opciones acordes a sus restricciones. Conocer la situación, divulgar y alentar a la creación de políticas inclusivas nos ayudará a mejorar la experiencia universitaria de aquellas personas que pueden sufrir discriminación o enfrentarse a mayores dificultades por el simple hecho de querer comer acorde a sus necesidades. ¿Y tú? ¿Cómo comes?

Agradecimientos

Extendemos nuestros agradecimientos al Observatorio del Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid por la financiación y el apoyo en la difusión de la encuesta de este proyecto que se enmarca en su III Convocatoria de Proyectos del Observatorio del Estudiante UCM (POE-UCM).

Referencias

[1] Woolley K, Fishbach A, Wang RM. Food restriction and the experience of social isolation. *J Pers Soc Psychol.* 119(3) (2020) 657-671.